

RAQAMLI TERGOV VA UNING TADQIQOT YO'NALISHLARI

**“International School of
Finance Technology and
Science institute”**

O'qituvchisi,

Toshkent davlat yuridik universiteti

tayanch doktoranti

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

ergashevao2001@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli tergov va uning tadqiqot yo'nalishlari xususida muhokama qilinadi. Raqamli tergovning asosiy bosqichlari: identifikatsiya, olish va saqlash, tahlil qilish, baholash, taqdimot va tadqiqot yo'nalishlaridan, multimedia vositalari kriminalistik tadqiqoti va navigatsiya tizimlari tadqiqoti tahlil qilinadi.

Abstract

This article discusses digital investigation and its research directions. The main stages of digital investigation are analyzed: identification, acquisition and storage, analysis, evaluation, presentation and research, forensic research of multimedia tools and research of navigation systems.

Аннотация

В данной статье обсуждается цифровое расследование и направления его исследований. Проанализированы основные этапы цифрового

расследования: идентификация, получение и хранение, анализ, оценка, презентация и исследование, криминалистическое исследование мультимедийных средств и исследование навигационных систем.

Kalit so'zlar: raqamli tergov, identifikatsiya, olish va saqlash, baholash, taqdimot, multimedia vositalari kriminalistik tadqiqoti, navigatsiya tizimlari tadqiqoti

Keywords: digital investigation, identification, acquisition and storage, assessment, presentation, forensic research of multimedia tools, research of navigation systems

Ключевые слова: цифровое расследование, идентификация, получение и хранение, оценка, презентация, криминалистическое исследование мультимедийных средств, исследование навигационных систем

Hech kimga sir emaski, axborot asrida yashayapmiz va zamon insonlardan moslashuvchan va o'rganuvchan bo'lishni talab qilib bormoqda. Shular qatori, kriminalistikaning ham asoslari kengayib, o'rganilishi lozim bo'lgan jabhalar ortib bormoqda. Raqamli dunyoda raqamli kriminalistika va uning zamirida raqamli tergovni chuqur tadqiq qilish, modernizatsiya qilish zarurati bor.

Keling, avvalo raqamli kriminalistikaga qisqacha to'xtalib o'tsak.

Raqamli kriminalistika elektron ma'lumotlarni qayta tiklash, tekshirish va tahlil qilish bilan shug'ullanadi va ko'pincha sud ishlarida, jinoiy ishlarda yoki ichki tergovlarda dalillarni topish uchun foydalaniladi. Elektron ma'lumotlar ko'p hollarda muhim dalillar va axborotlarni berishi mumkin va kiberjinoiyat, ma'lumotlarni o'g'irlash, kripto jinoyatlari, xakerlik holatlari va boshqalarni

ochishda yordam beradi.

Raqamli kriminalistika ma'lumotlar bilan bog'liq murakkab muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli kriminalistika tergovchilari tadqiqotlarni o'tkazish uchun turli vositalar va dasturlardan foydalanadilar va quyidagilarni dasturil amal sifatida ko'rishimiz mumkin:

*Kiberhujumning manbasi va sababini bilib olish;
Buzg'unchilik sodir etilgan yoki yo'qligini va xakerning tizimga qancha vaqt kirishini aniqlash;*

Ruxsatsiz kirish yoki ma'lumotlarni o'zgartirish kabi jinoiy hodisalarning vaqt jadvalini yaratish;

Raqamli dalillar xavfsizligi singari.

Raqamli kriminalistika tergovni turli xil huquqbuzarliklarni, jumladan, ma'lumotlarni o'g'irlash yoki oshkor qilish, tarmoq yoki tizimni buzish, josuslik va moliyaviy firibgarlikni aniqlash va isbotlashda yordam beradi. Fuqarolik yoki jinoiy ishlarida tizimli va jarayonga asoslangan raqamli sud ekspertizasi tekshiruvini o'tkazish, ma'lumotlarning yaxlitligini va uning sudga qabul qilinishini ta'minlash juda muhimdir.

Raqamli kriminalistik tergovning *asosiy bosqichlariga* quyidagilar kiradi:

- 1. Tekshiruvga jalb qilingan resurslar va qurilmalarni aniqlash.**
- 2. Kerakli ma'lumotlarni saqlash.**
- 3. Tahlil qilish.**
- 4. Baholash.**
- 5. Taqdimot.**

Yuqoridagi tartibda olingan va taqdim etilgan ma'lumotlar sud ishlarida

maqbul dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Raqamli kriminalistika tergovchilari dalillarni sudda ruxsat etilgan usulda olish va qayta ishlash bo'yicha o'qitilgan bo'lishi va ularning tajribasi raqamli ma'lumotlar bilan bog'liq sud ishida qo'llanilishi lozim.

Endi har bir bosqichga alohida to'xtalsak:

1-bosqich: Identifikatsiya – tekshiruvga jalb qilingan resurslar va qurilmalarni aniqlash. Raqamli kriminalistikasi tergovning birinchi bosqichi tergovning bir qismi bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan qurilmalar va resurslarni aniqlash hisoblanib, tekshiruvga jalb qilingan ma'lumotlar kompyuterlar yoki noutbuklar kabi tashkilot qurilmalarida yoki mobil telefonlar va planshetlar kabi foydalanuvchilarning shaxsiy qurilmalarida bo'lishi mumkin. Aniqlangan qurilmalar olib qo'yiladi va har qanday buzish ehtimolini yo'q qilish uchun izolyatsiya qilinadi. Agar ma'lumotlar serverda yoki tarmoqda bo'lsa yoki bulutda joylashgan bo'lsa, tergovchi yoki tashkilot tergov guruhidan boshqa hech kim unga kira olmasligini ta'minlashi kerak.

2-bosqichi: Kerakli ma'lumotlarni olish va saqlash. Tergovga jalb qilingan qurilmalar olinib, xavfsiz joyda saqlanganidan so'ng, raqamli kriminalistika tergovchisi yoki eksperti tergovga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ma'lumotlarni olish uchun raqamli kriminalistik usullaridan foydalanadi va ularni xavfsiz saqlashi kerak. Ushbu bosqich tegishli ma'lumotlarning raqamli nusxasini yaratishni o'z ichiga olishi mumkin, bu "kriminalistik tasvir" deb nomlanadi. Ushbu nusxa tahlil va baholash uchun ishlatiladi, asl ma'lumotlar va qurilmalar esa xavfsiz joyga, masalan, seyfga joylashtiriladi. Bu tergov buzilgan taqdirda ham asl ma'lumotlarni buzishning oldini oladi.

3-bosqich: Tahlil qilish. Mavjud qurilmalar aniqlangandan va izolyatsiya qilingandan so'ng, ma'lumotlar nusxalanib, xavfsiz joyda saqlash uchub qo'yilgandan so'ng, raqamli kriminalistika tergovchilari tegishli ma'lumotlarni olish va tekshirish uchun turli usullardan foydalanadilar, noto'g'ri harakatga ishora qiluvchi dalillarni qidiradilar. Bu ko'pincha o'chirilgan, shikastlangan yoki shifrlangan fayllarni tiklash va tekshirishni o'z ichiga oladi, masalan: Teskari steganografiya: tasvir yoki boshqa ma'lumotlar elementini ifodalovchi belgilarning asosiy xeshini yoki qatorini o'rganish orqali yashirin ma'lumotlarni olish uchun ishlatiladigan usul. Fayl yoki ma'lumot o'ymakorligi: o'chirilgan fayllar qoldirishi mumkin bo'lgan qismlarni qidirish orqali o'chirilgan fayllarni aniqlash va tiklash.

Kalit so'zlarni qidirish: tergovga tegishli ma'lumotlarni, shu jumladan o'chirilgan ma'lumotlarni aniqlash va tahlil qilish uchun kalit so'zlardan foydalanish.

Bular raqamli dalillarni topish uchun qo'llaniladigan ko'plab usullaridan faqat ba'zilari.

4-bosqich: Baholash. Tahlildan so'ng, tergov natijalari to'g'ri hujjatlashtiriladi va bu butun tergov jarayonini va uning xulosalarini tasavvur qilishni osonlashga xizmat qiladi. Tegishli hujjatlar o'g'irlash, ma'lumotlarning sizib chiqishi yoki tarmoq buzilishi kabi huquqbuzarliklar bilan bog'liq faoliyatlarning vaqt jadvalini shakllantirishga yordam beradi.

5-bosqich: Taqdimot. Tekshiruv tugagandan so'ng, xulosalar sudga taqdim etiladi. Raqamli kriminalistika tergovchilari ekspert guvohlari sifatida ishtirok etishlari, ular topilgan dalillarni umumlashtirish va taqdim etishlari va o'z

xulosalarini oshkor qilishlari mumkin.

Raqamli tergov tadqiqot yo'nalishlari:

Raqamli tergov tadqiqot predmetlariga qarab yo'nalishlarga bo'linadi. Ular quyidagilar:

- 1. Raqamli kriminalistik vositalar tadqiqoti;***
- 2. Mobil qurilmalar kriminalistik tadqiqoti;***
- 3. Tarmoqlar(lokal, global) kriminalistik tadqiqoti;***
- 4. Bulut saqlash xizmatlari kriminalistik tadqiqoti;***
- 5. Multimedia vositalari kriminalistik tadqiqoti;***
- 6. Zararli dasturlar va ulardan qolgan izlarning kriminalistik tadqiqoti;***
- 7. Ma'lumotlar bazalari tahlili;***
- 8. Navigatsiya tizimlari tadqiqoti.***

Keling, yuqoridagi yo'nalishlardan ayrimlarini tahlil qilsak.

“Multimedia vositalari kriminalistik tadqiqoti”

Multimedaning o'zi audio, video, rasmlar, matnlar va animatsiyalar aralashmasidan foydalanadigan kontentni nazarda tutadi. Multimedia vositalari shunday ko'rinishdagi kontentlardir. Mobil qurilmalarning keng qo'llanilishi, arzon xotira, yuqori o'tkazish va ulashish qobiliyati tufayli onlayn foydalanuvchilar katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlab chiqarmoqda. Bu o'sish raqamli multimediani birinchi o'ringa olib chiqdi.

Multimedia vositalari kriminalistikasi hozirda kiber kriminalistikaning ajralmas qismiga aylangan. Multimedia vositalari kriminalistikasi audio, video, animatsiyalar kabi multimedia signallarini tahlil qilish uchun foydalaniladigan

texnikalar majmuasini o'z ichiga oladi. Uning vazifalari quyidagilar:

- *Raqamli kontent izlarini aniqlash;*
- *Ma'lumotlarni ishlab chiqqan qurilmani aniqlash;*
- *Kontentlarning yahlitligini tasdiqlash;*
- *Multimedia signallaridagi ma'lumotlarni tiklash.*

Multimedia vositalarini kriminalistik tahlil qilish maqsadi tasvirlar, matnlar, audiolar, videolar, animatsiyalardagi kriminalistik dalillarni aniqlash va tiklashdir.

Navigatsiya tizimlari tadqiqoti.

Haydovchi yoki yo'lovchilar kundalik hayotda tez-tez navigatorlardan foydalanib turishadi. Mobil qurilmalar, planshetlar, avtomobillar, kompyuterlarda navigatsiya tizimlari o'rin olgan. Bu tizimlar yo'l-transport hodisalari yoki jinoyat holatlarida kriminalistika uchun foydali ma'lumotlarni, dalillarni saqlashi mumkin. Masalan, transport vositasining GPS jurnali, boshqaruv qurilmasi qaydlari, tezlik va hokazo. Tergovchilar saqlangan ma'lumotlardan avtomobil boshqarish paytida sodir bo'lgan voqealarni qayta tiklashlari mumkin. Kriminalistik xulosalar baxtsiz hodisalar yoki jinoyatlar to'g'risidagi bayonotlarga mos kelishi va jinoyatlarni ochib berishi mumkin. Natijalardan baxtsiz hodisa sababini aniqlash yohud gumonlanuvchini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin.

Bundan tashqari, navigatsion tizimlardagi ma'lumotlar daliliy ahamiyatga ega bo'lib, nafaqat transport vositalari harakatlanishi, baxtsiz hodisalarga, balki odam o'g'irlash, qotillik kabi jinoyatlar uchun ham maqbul dalil sifatida foydalanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi -
<https://www.lex.uz/docs/-111460>
2. <https://www.sciencedirect.com/journal/digital-investigation>
3. <https://www.bluevoyant.com/knowledge-center/understanding-digital-forensics-process-techniques-and-tools>
4. <https://www.researchgate.net/publication/220989704> Analysis of Digital Forensic Tools and Investigation Process
5. <https://proacademy.uz/uz-lat/news/view?alias=1902>

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

ISSN: 7586-3745

Impact Factor 12.04

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**
<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 13 Issue: 13 May-2025